

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open Science

DATAVERSE

Allegato 2 alla Relazione della Commissione Open Science 2020

Sommario

Dataverse Unimi	2
Storia e crescita di Dataverse@Unimi	2
Premessa metodologica	3
Statistiche d'uso	4

Dataverse Unimi

Storia e crescita di Dataverse@Unimi

Dopo un anno circa di sperimentazione, rispondendo alla esigenza di supporto ai dipartimenti per la stesura dei Data Management Plans e alla necessità di offrire uno strumento per la archiviazione dei dati secondo gli standard internazionali (requisiti FAIR: findable, accessible, interoperable, reusable) l'Ateneo nel 2019 ha adottato ufficialmente Dataverse (dataverse.unimi.it)

Dataverse.unimi.it è l'archivio dell'Università degli Studi di Milano che permette il deposito dei dati della ricerca a supporto delle pubblicazioni o a supporto dei progetti di ricerca, secondo i principi definiti a livello internazionale che ne richiedono la accessibilità (non l'apertura) nel rispetto degli standard di ricercabilità, interoperabilità e riusabilità. Il requisito definito in Horizon 2020 è che i dati siano "as open as possible as closed as necessary".

Ai Dipartimenti dell'Ateneo che ne fanno richiesta viene presentata la piattaforma, e insieme a loro viene definita la alberatura del dataverse di Dipartimento.

Ogni Dipartimento, quindi, ha un proprio Dataverse dedicato, all'interno del quale sceglie il modello di organizzazione. In alcuni casi c'è stata una strutturazione vera e propria per laboratori e gruppi di ricerca, in altri invece gli spazi dedicati vengono avviati a mano a mano che ne viene fatta richiesta (ad esempio nel caso di dati a supporto di pubblicazioni sottomesse presso editori che richiedono un link ai dataset).

Dataverse è uno strumento flessibile che permette la gestione dei dati della ricerca in maniera FAIR compliant, è indicizzato da OpenAIRE e da R3Data e permette un accesso modulare con permessi differenziati ai dati archiviati. E' l'amministratore di ciascun Dataverse (tipicamente il PI) che decide chi può fare cosa all'interno del Dataverse e che attribuisce i permessi anche agli esterni (ad esempio nel caso di collaborazioni con altre istituzioni).

Nel 2020 è stata creata una guida dedicata messa a disposizione all'indirizzo http://www.unimi.it/sites/default/files/2020-07/guida%20breve%20a%20dataverse_0.pdf, e avviato un lavoro di supporto alla creazione di Data Management Plan, strumento ancora poco conosciuto in Ateneo.

Il lavoro per la diffusione dell'uso di Dataverse continua e verrà ulteriormente implementato nel prossimo anno: verrà intensificata la produzione di strumenti a supporto degli utenti e intensificato il supporto all'uso del Data Management Plan.

Attualmente sono stati creati 128 Dataverse che contengono 70 dataset e 2916 file. Solo una parte di questi dati è open access.

Premessa metodologica

I dati che seguono sono orientati a mostrare l'evoluzione della piattaforma nei due anni di vita, e mettere l'accento su alcuni dati ritenuti significativi.

I dati su dataverse, dataset e file sono stati estratti usando le faccette messe a disposizione dal programma nell'interfaccia pubblica; sono stati esclusi i dataset in bozza.

I dati sugli utenti sono stati estratti dall'interfaccia di amministrazione della piattaforma.

Statistiche d'uso

- Dataverse creati: 128
 - Pubblicati: 30
 - Non pubblicati: 98

- Dataset creati (70)
 - Pubblicati: 22
 - Non pubblicati: 48

- Files caricati 2916
 - Pubblicati: 96
 - Non pubblicati: 2817

- Dataverse di dipartimento: 15
 - Pubblicati (con dataset): 6
 - Non pubblicati: 9
 - Con almeno un dataverse: 7
 - Con almeno un dataset: 5
 - vuoti: 2

- Utenti registrati: 163
 - Utenti UNIMI: 80
 - Utenti con affiliazione straniera: 9
 - Utenti senza affiliazione: 59
 - Utenti test/supporto: 6

- Downloads: 252

